

Nama : Della Rosa Br Sembiring

Nim : 240905048

Review buku Argonauts of the Western Pasific

Review Buku:

Argonauts of the Western Pasific by Bronislaw Malinowski

Identitas Buku

- Nama penulis : Bronislaw Malinowski
- Tahun diterbitkan : Pertama kali diterbitkan 1922
- Nama penerbit : Routledge & Kegan Paul Ltd. (London); E. P. Dutton & Company, Inc. (New York)
- Jumlah halaman : 527 halaman
- Profil penulis : Bronislaw Malinowski merupakan antropolog yang berasal dari Polandia, beliau merupakan bapak antropologi fungsionalis dan juga pelopor metode observasi partisipan, terutama melalui penelitiannya di Kepulauan Trobriand (Papua Nugini) dalam buku ini. Tema buku: Etnografi, pertukaran Kula di Kepulauan Trobriand, dan metodologi penelitian dalam antropologi.

Pendahuluan

Bronislaw Malinowski merupakan antropolog yang berasal dari Polandia juga dikenal dengan penemu metode etnografi modern. Pada awal abad ke-20 Malinowski menulis buku

Agronauts of the Western Pasific ketika berada di konteks kolonialisme Eropa yang mendominasi daerah Malanesia.

Buku yang ditulis Malinow ini merupakan buku yang membahas tentang sistem proses pertukaran Kula di Kepulauan Trobriand yang ditemukan ternyata tidak hanya menjadi aktivitas ekonomi saja tetapi juga pertukaran Kula di masyarakat tersebut. Malinowski dalam penelitiannya di kepulauan Trobriand adalah berfokus pada keberadaan pada praktik pertukaran barang yang mengandung makna sosial tersembunyi. Hal ini merupakan suatu bentuk yang menjadi jaringan sosial yang saling berhubungan satu sama lain dan mengandung makna simbolis bagi masyarakat Trobriand jika dilihat menurut penuturan Malinowski di dalam buku ini.

Isi

Malinowski menggambarkan studi etnografi yang luas dalam buku ini, 18 bab yang dikemas dengan baik merangkum ragam aspek kebudayaan Trobiand, Malinowksi memulainya dengan menjelaskan pengantar metode penelitian dalam etnografi yang selanjutnya ke analisis tentang:

1. Geografi dan penduduk distrik Kula
2. Struktur sosial dan kehidupan sehari-hari penduduk Pulau Trobriand
3. Prinsip-prinsip ekonomi dan sosial dari sistem Kula
4. Pembuatan kano, teknik berlayar, dan budaya maritim
5. Praktik-praktik upacara dan ekspedisi perdagangan mereka
6. Mitologi budaya dan kepercayaan magis
7. Analisis linguistik mantra dan ritual magis

Malinowski memakai pendekatan yang sistematis, dimana beliau membagi masing-masing bab ke dalam beberapa bagian yang dimana membahas aspek-aspek yang sistematis dari topiknya. Hal ini menunjukkan bahwa aspek-aspek praktis/material budaya Trobriand (pembuatan kano, pertukaran ekonomi) dan dimensi spiritual/budayanya (mitologi, sihir, organisasi sosial) mendapat perhatian yang seksama dari buku ini.

Malinowski dalam bukunya meyakini bahwa untuk dapat memahami masyarakat tertentu, maka sebagai seorang peneliti mereka harus menggunakan sudut pandang dari masyarakat itu sendiri (*native's point of view*) dan wajib melakukan penelitian praktik sosial dalam mereka melakukan aktivitas sehari-hari mereka. Malinowski juga menekankan bahwa proses pertukaran Kula di Trobriang bukan sebatas tukar menukar barang tetapi sebagai bagian dari sistem yang berperan penting dalam status, kehormatan, dan hubungan sosial masyarakat Trobriand. Saat melakukan penelitian ini Malinowski menggunakan metode *participant observation* yang menjadi metode penting di dalam penelitian antropologi hingga sekarang.

Dalam penjelasannya, Malinowski mengemas dan menyajikan data etnografis dengan sistematis dan terstruktur dengan sangat baik, dimulai dari pengamatan sehari-hari bahkan sampai wawancaranya dengan penduduk disana disajikan dengan baik. Malinowski menguraikan penjelasan mengapa praktik pertukaran Kula ini menjadi hal yang sangat penting bagi masyarakat Trobriand. Melalui bukunya ini juga, Malinowski berhasil membawa pembaca seolah-olah bisa dapat melihat bagaimana keadaan yang ada di dalam masyarakat Trobriand.

Hal yang menarik perhatian adalah dengan melihat bagaimana Malinowski bisa membuat pembaca memahami bahwa suatu hal yang terlihat “simpler” ternyata bisa juga mengandung makna yang sistematis. Malinowski juga luar biasa dalam meneliti praktek kebudayaan ini dimana ia dapat menunjukkan kepada orang luar bahwa praktek ekonomi sulit jika dipisahkan dari konteks keadaan sosial.

Kelebihan

- Disajikan dengan sistematis dan terstruktur
- Gaya penulisan yang bisa membawa pembaca juga seolah-olah ikut merasakan hal yang sama
- Berisi pemahaman mendalam terkait makna sosial yang tersembunyi dibalik praktek ekonomi.

Kekurangan

- Pandangan Malinowski masih sangat terpengaruh oleh pandangan yang ada kala itu
- Sebagian dari pembahasan yang disajikan menggunakan bahasa yang terlalu berat untuk pembaca pada umumnya.

Kesimpulan

Secara keseluruhan buku ini merupakan buku yang memberi dan berkontribusi besar dalam metodologi penelitian terutama di dalam antropologi dan juga memberikan pemahaman yang sistematis tentang bagaimana peneliti melihat bagaimana makna sosial yang terkandung dalam proses praktik ekonomi di dalam masyarakat. Buku ini merupakan salah satu karya yang menentang pandangan etnosentris juga evolusionis tentang masyarakat primitif, dimana dijelaskan bahwa masyarakat Trobriand memiliki sistem yang sistematis dengan logika dan nilai intrinsik mereka sendiri. Juga refleksi Malinowski terkait hancurnya tatanan asli karena pengaruh kolonial menunjukkan kesadarannya akan terpengaruhnya budaya tradisional karena dampak dari modernisasi, dimana hal ini masih relevan hingga sekarang dimana buku ini tetap memberikan warisan pengetahuan terutama bagi mereka yang ingin memahami bagaimana dan apa yang harus dilakukan ketika melakukan penelitian terhadap masyarakat dengan baik dan benar.

Buku inilah yang mewakili perubahan signifikan dari “antropolog kursi” yang sebelumnya dimana ia menekankan pengamatan langsung juga partisipasi dengan masyarakat merupakan hal yang penting, seperti yang dijelaskan pada bagian “Kehidupan di tenda antara penduduk asli” dan “Berhubungan dengan mereka” Dalam buku ini juga mengajarkan agar pembaca lebih teliti terhadap hal yang sederhana karena di dalam hal sederhana itu bisa mengandung hal yang besar. Seorang peneliti tidak hanya harus fokus pada fenomena yang besar saja, tetapi bisa dimulai dari hal yang kecil dan sederhana.

Kritik dan Saran

Kritik

Pendekatan dalam buku ini tidak fleksibel dan sedikit kaku dan dalam buku ini terlalu menyederhanakan keriwetan kebudayaan

Saran

Pembaca penting untuk mengkombinasikan pemahaman tentang strukturalisme dengan teori yang lain, teori yang lebih kontekstual sehingga akan mendapatkan gambaran yang lebih holistik tentang budaya dan juga masyarakatnya.